

ZAMONAVIY PEDAGOGIKADA TA'LIM PARADIGMALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072147>

Tojiboyev Jahongir Umidjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Tojiboyeva Muqaddasxon Raxmatjon qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada pedagogika sohasining asosiy paradigmalari haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, har bir paradigmaning mohiyati va maqsadlari keng yoritilgan. Paradigmalarning qanday ta'limiy muammolarni hal etishga yo'naltirilganligi hamda ta'lim paradigmalari belgilovchi 3 xil yondashuvlar haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar

paradigma, konservativ paradigma, ratsionalistik paradigma, fenomenologik paradigma, texnokratik paradigma, ezoterik paradigma, aksiologik yondashuv.

Paradigma (yunoncha "paradeigma"- misol, namuna)- aniq vaqt doirasida ilmiy jamoatchilikka muammolarni aniqlash va ularni hal etish modeli sifatida taqdim etiladigan barcha ilmiy yutuqlarga tegishli tadqiqot vazifalarini hal etish namunasi sifatida qabul qilingan nazariya hisoblanadi. Pedagogik paradigma-pedagogika fani rivojining ma'lum bosqichida ta'limiy va tarbiyaviy muammolarni hal etish namunasi, ya'ni modeli sifatida ilmiy pedagogik hamjamiyat tomonidan e'tirof etilgan nazariy hamda metodologik ko'rsatmalar to'plami bo'lib, u ta'limning konseptual modeli sifatida qo'llaniladi. Paradigma so'zining o'zi keng ma'noda turmush va fikrlashning biror sohasining fundamental asoslarini aniqlab beruvchi o'ziga xos tuzilishga ega nazariya deb izohlanadi.

Ta'limning yangi paradigmasining paydo bo'lishi faqat ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lmasdan, u butun madaniy rivojlanish jarayonida yuzaga kelgan. Uning shakllanishida insonparvarlik falsafasi va psixologiyasi asosiy o'rin egallaydi. Mazkur konsepsiyaning asosiy nuqtai nazari har bir alohida inson hayotining o'ziga xosligi, har bir shaxs noyob, individual, shartsiz qadriyat ekanligini e'tirof etishdan iborat. Asosida ta'limga yangicha yondashuv yotadigan g'oyalarning rivojlanishida psixologlar ham muhim hissa qo'shishgan: yaqin zonadan rivojlanish va inson rivojlanishida birgalikda faoliyatning roli haqida

ta'limot, shaxsning hayotiy faoliyatidagi vazifalari, fikriy soha, insonning reflektiv imkoniyatlarining rivojlanishi, o'quv faoliyati jarayonida uning psixik rivojlanish qonuniyatlari haqidagi tadqiqotlar shular jumlasidandir.

Zamonaviy pedagogik fanlardagi maqsadiga (ta'limiy, tarbiyaviy), ta'limning bosh maqsadi- madaniyatga yondashuvga, o'quv-tarbiya jarayoni doirasida hal etiladigan vazifalariga, pedagog va o'quvchilar orasidagi o'zaro ta'sir etish tavsifiga ko'ra paradigmalar farqlanadi. Bugungi kunda ta'limning quyidagi paradigmalari keng tarqalgan:

1. An'anaviy- konservativ paradigma (bilimga yo'naltirilgan paradigma).
2. Ratsionalistik (bixevioristik, xulq-atvorga doir) paradigma.
3. Fenomenologik (gumanistik) paradigma.
4. Texnokratik paradigma.
5. Ezoterik paradigma.

Ayni vaqtda ta'lim paradigmalari belgilashga nisbatan 3 xil yondashuv mavjud:

1. Qadriyatli (aksiologik) yondashuv- madaniyat inson hayotining mazmuni sifatida tushuniladi.

2. Faoliyatga yondashuv asosan madaniyat moddiy va ma'naviy boyliklarini yaratishga yo'naltirilgan faoliyatning sinalgan usullari sifatida talqin etiladi.

3. Shaxsiy yondashuv- madaniyat muayyan shaxs timsolida namoyon bo'ladi.

Madaniyatga nisbatan turli yondashuvlarning mavjudligi bir qator paradigmalarning yaratilishiga zamin yaratadi.

Har bir paradigma muayyan ta'limiy muammolarni hal etishga yo'naltiriladi. Xususan:

- ijtimoiy institut sifatida o'quv muassasalarining vazifalari ;
- ta'limning samarali tizimi ;
- o'quv yurtlari oldida turgan eng muhim, ustuvor masala ;
- ta'limning ijtimoiy ahamiyatli maqsadlari ;
- muayyan bilim, ko'nikma va malakalarning qimmatli hisoblanishi va shu

kabilar.

Har bir paradigmaning o'ziga xos mohiyati va maqsadi mavjud. Misol uchun, an'anaviy paradigmada ta'limning bosh maqsadi: "Bilim qanchalik qiyin bo'lmasin bilim olish". An'anaviy paradigma maktabining bosh maqsadi yosh avlodga individual rivojlanishi hamda ijtimoiy tartibni saqlab qolishga yordam beruvchi madaniy meroslarning muhim elementlari- bilim, ko'nikma va malakalar, ilg'or g'oyalar va qadriyatlarni saqlab qolish hamda ularni yoshlarga yetkazish muhim ekanligini yoritadi. Bilim olish paradigmasining asosiy maqsadi: ta'lim

olish, taraqqiyot va madaniyatning eng muhim elementlarini avloddan avlodga yetkazib berishdan iborat. Ratsionalistik paradigma an'anaviy paradigmaga qarama-qarshi o'laroq, o'zining diqqat markazida mazmunni emas, o'quvchilarning turli turdagi bilimlarni o'zlashtirishning samarali usullarini qo'yadi. Ratsionalistik ta'lim konsepsiyasining asosida ijtimoiy injeneriya bixevioristik konsepsiyasi turadi. Ta'lim muassasasining maqsadi- ta'lim oluvchilarda ijtimoiy me'yorlar, milliy madaniyat talablari va natijalariga muvofiq, moslashuvli " xulq-atvor majmui" ni shakllantiradi. Shuning uchun " xulq-atvor " atamasi " barcha turdagi reaksiyalar, insoniy xususiyatlar- uning fikrlashi, his-tuyg'usi va harakati " ni bildiradi. Fenomenologik paradigmaning diqqat markazida o'z-o'zini rivojlantirish ehtiyojiga ega bo'lgan, hayot subyekti, shaxs erkinligi va ma'naviyati sifatidagi ta'lim oluvchi turadi. U bolaning ichki dunyosini rivojlantirish, shaxslararo muloqot, ijod, dialog, shaxs o'sishi uchun yordamga yo'naltirilgan. Texnokratik paradigmaning bosh maqsadi amaliy bilimlarni uzatish va o'zlashtirish uchun zarur "aniq" ilmiy bilimlarni uzatish va o'zlashtirishdan kelib chiqadi. Ezoterik paradigmaning mohiyati haqiqat abadiy va o'zgarmas, doimiy ekanligini ta'kidlashdan iboratdir. Pedagogik faoliyatning oliy maqsadi o'quvchining tabiiy kuch va imkoniyatlarini yuqori darajadagi ongga ega bo'lishda, Kosmos bilan muloqot uchun sarf etish va rivojlantirishda namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, har bir paradigmaning pedagogika sohasida tutgan o'rni beqiyos. Paradigmalar o'z mohiyati va maqsadidan kelib chiqqan holda pedagogika sohasiga muhim hissa qo'shadi. Har bir paradigmaning asosida shaxsni rivojlantirish va unga ta'lim-tarbiya berish masalasi yotadi. Shuningdek, paradigmalar o'quv yurtlari oldida turgan eng muhim, ustuvor masalalarni hal etishga yo'naltirilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. B.X.Xodjajev "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti". Toshkent-2017.
2. M.Toxtaxodjajeva, S.Nishonova, J.Hasanboyev, M.Usmonboyeva, S.Madiyorova, A.Qoldibekova, N.Nishonova, N.Sayidahmedov " Pedagogika" (I qism). Toshkent-2010.
3. Tojiboyev, J. U. O. G. L. (2022). TALABALARDA ESTETIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. Academic research in educational sciences, 3(1), 585-594.

4. SAIDKULOVICH, S.B., & UGLI, T. J. U. The Social Pedagogical Necessity of Developing Students Aesthetic Culture in the Process of Globalization. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 8(1), 75-77.

5. Umidjon ogli, T. J. (2022, November). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. In *INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 1, No. 3, pp. 42-44).

6. Ugli, T. J. U. (2022). The role of aesthetic education in the preparation of future fine art teachers for professional activity. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(12), 60-64.

7. Umidjon ogli, T. J. (2022). HARMONY OF AESTHETIC EDUCATION, AESTHETIC CONSCIOUSNESS, AESTHETIC CULTURE AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT. *World of Science*, 5(6), 12-15.

8. Umidjon ogli, T. J. (2023). TALIM SIFATINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK KOMPONENTLAR VA VOSITALARNING AHAMIYATI. *Scientific Impulse*, 1(9), 1077-1080.

9. Umidjon o'gli, T. J. (2022). BOLAJAK TASVIRIY SANAT OQITUVCHILARINING ESTETIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 473-475.

10. Umidjon o'gli, T. J. (2022). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA BOLAJAK TASVIRIY SANAT OQITUVCHILARINING ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 480-482.

11. Umidjon ogli, T. J. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA OILANING ROLI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(18), 1395-1397.

12. Umidjon ogli, T. J. (2023). OILAESTETIK TARBIYANI AMALGA OSHIRISHNING ASOSIY BOGINI SIFATIDA. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(19), 972-975.

13. Tojiboyeva, M. (2023). ILMIY-PEDAGOGIK TADQIQOT METODLARINING PEDAGOGIKA SOHASIDA TUTGAN O'RNI. *Наука и инновация*, 1(6), 24-26.

14. Muqaddasxon, T. (2023). O'ZBEKISTONDA ILM-FAN RIVOJLANISHI. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 6(4), 223-225.